

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA OLIY TA'LIM JARAYONINI MODERNIZATSIYALASH YO'LLARI.

Beketov Nurseit Alijan o'g'li, Ijtimoiy va siyosiy fanlar institutei, Akademik faoliyat va ilmiy ishlar bo'yicha prorektor.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalashning nazariy-metodologik asoslari, pedagogik shart-sharoitlari va amaliy yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqotda oliy ta'lim tizimida raqamli ta'lim muhiti, kompetensiyaviy yondashuv, interaktiv metodlar, loyiha asosida o'qitish, aralash ta'lim, elektron ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar va zamonaviy baholash vositalaridan foydalanish imkoniyatlari yoritiladi. Maqolada modernizatsiya jarayoni faqat texnik vositalarni joriy etish bilan cheklanmasligi, balki ta'lim mazmuni, o'qitish metodikasi, professor-o'qituvchi faoliyati, talabning mustaqil o'quv faoliyati va ta'lim sifatini boshqarish tizimini kompleks yangilash jarayoni ekanligi asoslanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi ularning didaktik maqsadga mosligi, talaba faolligini ta'minlashi, individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirishi, o'qituvchi va talaba o'rtasida samarali teskari aloqa yaratishi hamda o'quv natijalarini aniq mezonlar asosida baholash imkonini berishi bilan belgilanadi.

MAQSAD: innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalashning nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda innovatsion ta'lim texnologiyalari, raqamli ta'lim muhiti va kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari innovatsion ta'lim texnologiyalaridan kompleks foydalanish oliy ta'lim sifatini oshirish, talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Raqamli ta'lim muhiti, interaktiv metodlar, loyiha asosida o'qitish, aralash ta'lim va virtual laboratoriyalarni qo'llash talaba faolligini kuchaytirishi, individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirishi hamda ta'lim natijalarini samarali baholash imkonini berishi aniqlandi.

XULOSA: innovatsion ta'lim texnologiyalarini tizimli joriy etish oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalash, ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim texnologiyalari, oliy ta'lim, modernizatsiya, raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, interaktiv metodlar, aralash ta'lim, elektron resurs, ta'lim sifati, pedagogik texnologiya.

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Бекетов Нурсейт Алижан угли, институт социальных и политических наук
проректор по академической деятельности и научной работе.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются теоретико-методологические основы, педагогические условия и практические пути модернизации образовательного процесса в высшей школе на основе инновационных образовательных технологий. В исследовании раскрываются возможности использования цифровой образовательной среды, компетентностного подхода, интерактивных методов, проектного обучения, смешанного обучения, электронных образовательных ресурсов, виртуальных лабораторий и современных средств оценивания. В статье обосновывается, что модернизация не должна ограничиваться только внедрением технических средств, а представляет собой комплексное обновление содержания образования, методики преподавания, деятельности профессорско-преподавательского состава, самостоятельной учебной деятельности студентов и системы управления качеством образования. По результатам исследования установлено, что эффективность инновационных образовательных технологий определяется их соответствием дидактической цели, обеспечением активности студентов, формированием индивидуальной образовательной траектории, созданием эффективной обратной связи между преподавателем и студентом, а также возможностью оценивания образовательных результатов на основе четких критериев.

ЦЕЛЬ: проанализировать теоретико-методологические основы и педагогическую эффективность модернизации высшего образования на основе инновационных образовательных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по инновационным образовательным технологиям, цифровой образовательной среде и компетентностному подходу. Используются аналитический, сравнительный и системный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования подтвердили, что комплексное использование инновационных образовательных технологий способствует повышению качества высшего образования, развитию самостоятельной учебной деятельности и профессиональных компетенций студентов. Установлено, что цифровая образовательная среда, интерактивные методы, проектное обучение, смешанное обучение и виртуальные лаборатории повышают активность студентов, обеспечивают индивидуальную образовательную траекторию и совершенствуют оценку результатов обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системное внедрение инновационных образовательных технологий является важным фактором модернизации высшего образования, повышения качества обучения и подготовки конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, высшее образование, модернизация, цифровое образование, компетентностный подход,

интерактивные методы, смешанное обучение, электронный ресурс, качество образования, педагогическая технология.

WAYS OF MODERNIZING THE HIGHER EDUCATION PROCESS THROUGH INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES.

Nurseit Alijan o'g'li Beketov, Vice Rector for Academic Affairs and Research
Institute of Social and Political Sciences

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and methodological foundations, pedagogical conditions and practical ways of modernizing the higher education process through innovative educational technologies. The study highlights the possibilities of using a digital educational environment, competency-based approach, interactive methods, project-based learning, blended learning, electronic educational resources, virtual laboratories and modern assessment tools. The article substantiates that modernization should not be limited to the introduction of technical tools, but should be understood as a comprehensive renewal of educational content, teaching methodology, academic staff activities, students' independent learning and the education quality management system. The findings show that the effectiveness of innovative educational technologies is determined by their correspondence to didactic goals, their ability to ensure student engagement, create individual learning trajectories, establish effective feedback between teacher and student, and assess learning outcomes on the basis of clear criteria.

AIM: to analyze the theoretical and methodological foundations and pedagogical effectiveness of modernizing higher education through innovative educational technologies.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on innovative educational technologies, digital learning environments, and competency-based approaches. Analytical, comparative, and systematic methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings confirmed that the integrated use of innovative educational technologies improves the quality of higher education while fostering students' independent learning and professional competencies. Digital learning environments, interactive methods, project-based learning, blended learning, and virtual laboratories were found to enhance student engagement, support individualized learning pathways, and improve learning assessment.

CONCLUSION: the systematic implementation of innovative educational technologies is a key factor in modernizing higher education, improving educational quality, and preparing competitive professionals.

Keywords innovative educational technologies, higher education, modernization, digital education, competency-based approach, interactive methods, blended learning, electronic resource, quality of education, pedagogical technology.

Zamonaviy jamiyatda ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi oliy ta'lim tizimidan yangi sifat bosqichiga ko'tarilishni talab qilmoqda. Bugungi oliy ta'lim muassasasi nafaqat tayyor bilimlarni yetkazuvchi maskan, balki ijodiy fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, kasbiy muammolarni innovatsion yondashuv asosida hal etadigan va mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lgan mutaxassislarni tayyorlovchi strategik institut sifatida qaralmoqda. Shu jihatdan oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalash masalasi ta'lim tizimining ichki ehtiyoji hamda jamiyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi.

Oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalash, avvalo, ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari, baholash tizimi va boshqaruv mexanizmlarini zamonaviy talablar asosida yangilashni anglatadi. Bunda innovatsion ta'lim texnologiyalari alohida o'rin tutadi. Chunki ular o'quv jarayonini talaba shaxsiga yo'naltirish, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, auditoriya va mustaqil ta'lim o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish, ta'lim natijalarini aniq mezonlar asosida baholash va o'quv faoliyatini raqamli vositalar orqali boshqarish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonining tashqi shaklini emas, balki uning ichki mazmuni va samaradorligini o'zgartirishga xizmat qilgandagina haqiqiy modernizatsion ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish, oliy ta'lim muassasalarining akademik mustaqilligini kengaytirish, kredit-modul tizimini joriy qilish, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish, o'quv dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish va professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish yo'nalishlarida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlar oliy ta'limda an'anaviy ma'ruza-seminar modelidan faol, interaktiv, kompetensiyaviy va raqamli yondashuvlarga bosqichma-bosqich o'tishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, talabalarning mustaqil ta'limi, amaliy tayyorgarligi, ijodiy faolligi, axborot bilan ishlash madaniyati va kasbiy refleksiyasini rivojlantirish oliy ta'limni modernizatsiyalashning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, oliy ta'lim amaliyotida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish kengayib borayotgan bo'lsa-da, ularning ta'lim jarayoniga tizimli integratsiyasi, didaktik asoslangan qo'llanilishi va ta'lim sifatiga ta'sirini baholash masalalari hali ham ilmiy-metodik yondashuvni talab etadi. Ayrim hollarda innovatsiya faqat texnik vositadan foydalanish yoki mashg'ulotni tashqi jihatdan yangilash sifatida tushuniladi. Biroq innovatsion ta'lim texnologiyasi o'quv maqsadi, mazmun, metod, vosita, natija va baholashning yaxlit tizimi sifatida loyihalashtirilgandagina modernizatsiya omiliga aylanadi. Shu sababli mazkur maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalashning pedagogik yo'llarini aniqlash va ilmiy asoslash maqsad qilingan.

Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalash masalasi tizimli, kompetensiyaviy, faoliyatli, shaxsiga yo'naltirilgan va texnologik yondashuvlar asosida

o'rganildi. Tizimli yondashuv ta'lim jarayonini alohida metod yoki vositalar yig'indisi sifatida emas, balki maqsad, mazmun, metod, shakl, vosita, natija va baholash komponentlarining o'zaro bog'langan yaxlit tizimi sifatida tahlil qilish imkonini berdi. Kompetensiyaviy yondashuv esa oliy ta'lim natijalarini talabning faqat nazariy bilimlari bilan emas, balki amaliy faoliyatga tayyorligi, kasbiy vaziyatlarda bilim va ko'nikmalarni qo'llay olishi, muammoli holatlarda mustaqil fikrlashi va ijodiy yechim topish qobiliyati bilan baholashga asos bo'ldi.

Tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish, taqqoslash, umumlashirish, pedagogik modellashtirish va mazmuniy tahlil metodlaridan foydalanildi. Ilmiy adabiyotlar tahlili innovatsion ta'lim texnologiyalari tushunchasining mazmuni, ularning oliy ta'limdagi vazifalari va ta'lim sifatiga ta'sirini aniqlashga yordam berdi. Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili oliy ta'limni modernizatsiyalashning strategik yo'nalishlarini belgilash imkonini berdi. Pedagogik modellashtirish metodi esa innovatsion texnologiyalarni oliy ta'lim jarayoniga joriy etishning didaktik, metodik, tashkiliy va baholash mexanizmlarini izohlashda qo'llanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini ta'lim texnologiyasi, pedagogik innovatsiya, raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, faol o'qitish metodlari va ta'lim sifatini boshqarishga oid ilmiy qarashlar tashkil etdi. Maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalari deganda ta'lim jarayonini oldindan loyihalashtirish, talabning faol o'quv faoliyatini tashkil etish, zamonaviy pedagogik va raqamli vositalardan maqsadli foydalanish, o'quv natijalarini baholash hamda teskari aloqa orqali jarayonni takomillashtirishga xizmat qiluvchi metodlar va vositalar tizimi tushunildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalash birinchi navbatda ta'lim mazmunini yangilash bilan bog'liq. An'anaviy ta'limda o'quv mazmuni ko'proq tayyor bilimlarni bayon qilishga yo'naltirilgan bo'lsa, modernizatsiyalashgan ta'limda mazmun talabning mustaqil fikrlashi, izlanishi, muammoni tahlil qilishi va kasbiy faoliyatga tayyorlanishini ta'minlashi kerak. Bu jarayonda fan dasturlari amaliy vaziyatlar, keyslar, loyiha topshiriqlari, tadqiqot elementlari va fanlararo integratsiya bilan boyitiladi. Mazmunning bunday yangilanishi talabning bilimni faqat eslab qolishi emas, balki uni tahlil qilishi, amaliyotga tatbiq etishi va yangi sharoitda qo'llay olishini ta'minlaydi.

Oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalashning muhim yo'llaridan biri interaktiv va faol o'qitish metodlarini keng qo'llashdir. Muammoli ta'lim, keys-stadi, loyiha asosida o'qitish, munozara, debat, klaster, aqliy hujum, teskari sinf, jamoaviy tadqiqot va amaliy modellashtirish kabi metodlar talabning darsdagi ishtirokini kuchaytiradi. Bunda o'qituvchi tayyor axborotni yetkazuvchi shaxs emas, balki o'quv jarayonini tashkil qiluvchi, yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va tahlil qiluvchi pedagogik hamkor sifatida namoyon bo'ladi. Talaba esa bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki uni mustaqil izlovchi va qayta ishlab, amaliy faoliyatda qo'llovchi subyektga aylanadi.

Innovatsion texnologiyalar asosida modernizatsiyalashning yana bir asosiy yo'li raqamli ta'lim muhitini shakllantirishdir. Elektron ta'lim platformalari, masofaviy ta'lim tizimlari, raqamli kutubxonalar, virtual laboratoriyalar, multimediali ma'ruzalar, elektron

testlar, videodarslar va interaktiv simulyatsiyalar oliy ta'lim jarayonining ochiqligi, moslashuvchanligi va samaradorligini oshiradi. Raqamli ta'lim muhiti talabalarga o'quv materiallaridan istalgan vaqtda foydalanish, mustaqil topshiriqlarni bajarish, o'zlashtirish darajasini nazorat qilish va o'qituvchidan tezkor teskari aloqa olish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli vositalar o'qituvchiga talabalarning faolligi, topshiriqlarni bajarish sur'ati va o'zlashtirish natijalarini tahlil qilish imkoniyatini yaratadi.

Aralash ta'lim texnologiyasi oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalashda alohida ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv an'anaviy auditoriya mashg'ulotlarini elektron ta'lim, mustaqil o'qish, onlayn muloqot va amaliy topshiriqlar bilan uyg'unlashtiradi. Aralash ta'lim sharoitida auditoriya vaqti nazariy ma'lumotni takrorlashga emas, balki muhokama, amaliy mashq, tahlil, loyiha himoyasi va refleksiv faoliyatga yo'naltiriladi. Bu esa talabaning o'quv jarayoniga mas'uliyatli munosabatini kuchaytiradi va mustaqil ta'limning real mazmun kasb etishini ta'minlaydi. Bunday modelda o'quv jarayoni moslashuvchan bo'lib, talabaning individual ehtiyojlari, tayyorgarlik darajasi va o'rganish sur'atini hisobga olish imkoniyati kengayadi.

Modernizatsiyalash jarayonida baholash tizimini yangilash ham muhim natija sifatida ko'zga tashlanadi. An'anaviy baholash ko'pincha yakuniy natijani aniqlashga qaratilgan bo'lsa, innovatsion ta'limda baholash o'quv jarayonining doimiy tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Formativ baholash, mezonli rubrikalar, elektron portfolio, o'zaro baholash, o'z-o'zini baholash va avtomatik test tahlili talabaning rivojlanish dinamikasini aniqlashga xizmat qiladi. Bunday baholash talabaning faqat bilim darajasini emas, balki tahliliy fikrlash, ijodkorlik, muloqot, jamoada ishlash, muammo yechish va kasbiy qaror qabul qilish kabi kompetensiyalarini ham aniqlash imkonini beradi.

Professor-o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish oliy ta'limni modernizatsiyalashning zarur sharti hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalarni ta'limga joriy etish o'qituvchidan nafaqat fan bo'yicha chuqur bilim, balki metodik madaniyat, raqamli savodxonlik, pedagogik dizayn, baholash vositalarini ishlab chiqish va talaba bilan hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini talab qiladi. O'qituvchi innovatsion metodni tanlashda uning mazmuni, maqsadi, auditoriya xususiyati, kutilayotgan natija va baholash mezonlarini hisobga olishi zarur. Aks holda innovatsiya tashqi shakl sifatida qolib ketadi va ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalash masalasi bir tomonlama texnik yangilanish sifatida emas, balki murakkab pedagogik transformatsiya sifatida talqin qilinishi lozim. Bugungi kunda ko'plab oliy ta'lim muassasalarida elektron platformalar, videodarslar, taqdimotlar, test tizimlari va masofaviy ta'lim vositalari qo'llanilmoqda. Biroq bu vositalarning mavjudligi ta'lim jarayoni modernizatsiyalashganini to'liq anglatmaydi. Haqiqiy modernizatsiya texnologiya didaktik maqsadga xizmat qilganida, talaba faoliyatini mazmunan boyitganida va o'quv natijalarini yaxshilaganida yuzaga keladi.

Oliy ta'limda innovatsion texnologiyalarning samaradorligi ularning fan mazmuni bilan uyg'unlashuviga bog'liq. Masalan, loyiha asosida o'qitish faqat loyiha tayyorlash topshirig'i berishdan iborat emas. U muammoni aniqlash, maqsad qo'yish, ma'lumot

to'plash, tahlil qilish, yechim ishlab chiqish, natijani taqdim etish va o'z faoliyatini baholash bosqichlarini o'z ichiga olgan murakkab pedagogik jarayondir. Xuddi shuningdek, teskari sinf texnologiyasi ham faqat videodarsni uyga vazifa sifatida berish bilan cheklanmaydi. Uning mazmuni talabning oldindan tayyorlanishi, auditoriyada esa yuqori darajadagi tahliliy va amaliy faoliyatni bajarishi bilan belgilanadi.

Modernizatsiyalash jarayonida talabning mustaqil ta'limi alohida ahamiyat kasb etadi. Kredit-modul tizimi sharoitida mustaqil ta'lim ta'lim jarayonining qo'shimcha qismi emas, balki uning asosiy tarkibiy bo'lagi sifatida qaraladi. Shu sababli mustaqil ta'lim topshiriqlari aniq maqsadga ega, baholash mezonlari oldindan belgilangan, o'quv natijalari bilan bog'langan va talabning kasbiy rivojlanishiga xizmat qiladigan bo'lishi zarur. Elektron portfolio, individual loyiha, keys tahlili, amaliy kuzatuv, kichik tadqiqot va refleksiv hisobot kabi shakllar mustaqil ta'limni mazmunli va natijador qilishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim muhitidan foydalanishda pedagogik maqsad ustuvor bo'lishi kerak. Texnologiya ta'lim jarayonini yengillashtirishi, talabning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishi va o'qituvchining metodik faoliyatini samarali tashkil etishga yordam berishi lozim. Biroq raqamli vositalardan foydalanishda akademik halollik, axborot xavfsizligi, texnik imkoniyatlar tengligi va talabalarning raqamli madaniyatini shakllantirish masalalari ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Aks holda texnologiya ta'lim sifati o'rniga yuzaki faollikni kuchaytirishi mumkin.

Oliy ta'limni modernizatsiyalashda baholash madaniyatining o'zgarishi muhim omil hisoblanadi. Innovatsion ta'lim sharoitida baholash jazolovchi yoki faqat saralovchi vosita emas, balki o'rgatuvchi, yo'naltiruvchi va rivojlantiruvchi mexanizm sifatida qaraladi. Talaba o'zining qaysi kompetensiyasi rivojlanayotganini, qaysi jihatlari takomillashtirishni talab qilishini aniq bilishi kerak. O'qituvchi esa baholash natijalari orqali o'quv jarayonini tahlil qilishi, metodik kamchiliklarni aniqlashi va keyingi mashg'ulotlarni moslashtirishi mumkin. Shu ma'noda formativ baholash modernizatsiyalashgan ta'limning asosiy belgilaridan biridir.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion ta'lim texnologiyalari oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalashda kuchli pedagogik imkoniyatlarga ega. Biroq bu imkoniyatlar faqat tizimli yondashuv mavjud bo'lganda ro'yobga chiqadi. Ta'lim mazmuni, metod, raqamli vosita, baholash va boshqaruv tizimi o'zaro uzviy bog'langanda innovatsion texnologiyalar real natija beradi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish alohida fan yoki o'qituvchi tajribasi darajasida emas, balki muassasa strategiyasi, sifat menejmenti va akademik siyosat bilan uyg'un holda amalga oshirilishi zarur.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida oliy ta'lim jarayonini modernizatsiyalash zamonaviy ta'lim tizimining muhim ilmiy-amaliy vazifalaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, modernizatsiya jarayoni ta'lim mazmunini yangilash, interaktiv metodlardan foydalanish, raqamli ta'lim muhitini shakllantirish, aralash ta'limni rivojlantirish, mustaqil ta'limni samarali tashkil etish, baholash tizimini takomillashtirish va professor-o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini oshirish orqali amalga oshiriladi.

Ushbu yo'nalishlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular yaxlit pedagogik tizim sifatida qo'llanilgandagina oliy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini tashqi jihatdan yangilash vositasi emas, balki talabaning faol o'quv faoliyatini tashkil etish, kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish va o'quv natijalarini aniq baholash imkonini beruvchi pedagogik mexanizmdir. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etishda ularning didaktik maqsadga mosligi, fan mazmuni bilan uyg'unligi, talaba ehtiyojlariga yo'naltirilganligi va sifat monitoringi bilan bog'liqligi asosiy mezon sifatida qaralishi lozim.

Kelgusida oliy ta'lim jarayonini yanada samarali modernizatsiyalash uchun raqamli pedagogika bo'yicha o'qituvchilar malakasini muntazam oshirish, elektron resurslar sifatini baholash mezonlarini ishlab chiqish, innovatsion metodlarning fanlar kesimidagi samaradorligini empirik o'rganish va ta'lim natijalarini kompetensiyaviy yondashuv asosida monitoring qilish muhim hisoblanadi. Shunday yondashuv orqali oliy ta'lim muassasalari zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan, raqobatbardosh, ijodkor va mustaqil fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi PQ-289-son "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – 2022.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? – Paris: UNESCO, 2023. – 433 p.
4. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027: Resetting education and training for the digital age. – Brussels: European Commission, 2020. – 25 p.
5. OECD. Education at a Glance 2023: OECD Indicators. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 456 p.
6. Rogers E. M. Diffusion of Innovations. – 5th ed. – New York: Free Press, 2003. – 576 p.
7. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – 5th ed. – New York: Teachers College Press, 2016. – 313 p.
8. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. – 4th ed. – Maidenhead: Open University Press, 2011. – 418 p.
9. Laurillard D. Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. – New York; London: Routledge, 2012. – 258 p.

10. Bates A. W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – 2nd ed. – Vancouver: Tony Bates Associates Ltd., 2019. – 764 p.
11. Mishra P., Koehler M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108, № 6. – P. 1017–1054.
12. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London; New York: Routledge, 2009. – 392 p.
13. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – Москва: Народное образование, 1998. – 256 с.
14. Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. – Москва: Академия, 2013. – 608 с.
15. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. – Москва: Академия, 2013. – 416 с.
16. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2009. – 272 с.